

Samorząd zawodowy geodetów – analiza ustrojowa i polityki publicznej

Dyskusja tocząca się w środowisku geodezyjnym na temat powołania samorządu zawodowego geodetów w istocie dotyka podstawowych kwestii ustrojowych — przede wszystkim modelu ochrony prawa własności – a nie tylko prestiżu zawodu czy etyki zawodowej. Choć często pojawiają się argumenty o podniesieniu rangi geodety, o „pieczęcie” czy o etosie, sedno sprawy leży znacznie głębiej. Chodzi o to, kto i w jaki sposób ma sprawować pieczę nad czynnościami geodezyjnymi wpływającymi na cudzą własność oraz jak pogodzić dzisiejsze gwarancje konstytucyjne dla prawa własności z przestarzałym modelem administracyjnego nadzoru.

1. Na czym polega art. 17 Konstytucji?

Zgodnie z art. 17 ust. 1 Konstytucji, „w drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony”. Przede wszystkim art. 17 ust. 1 Konstytucji jest normą skierowaną do ustawodawcy, nie obietnicą daną środowisku zawodowemu. Inaczej mówiąc, Konstytucja pozwala ustawodawcy powierzyć pewnym grupom zawodowym (tym, które wykonują tzw. zawody zaufania publicznego) zadanie samodzielnego czuwania nad rzetelnością wykonywania zawodu dla dobra społeczeństwa. Taki samorząd nie jest zatem żadną nagrodą za trudny egzamin czy ukoronowaniem prestiżu – to raczej szczególny instrument delegacji władzy publicznej. Państwo przekazuje część swoich uprawnień (np. w zakresie nadawania uprawnień, kontroli dyscyplinarnej, zasad etyki) samemu środowisku zawodowemu, uznając, że leży to w interesie publicznym. Ustawodawca według własnego uznania może powołać samorząd, jeśli uzna, że dany zawód spełnia kryteria zawodu zaufania publicznego i wymaga szczególnej pieczy, ale może też zaniechać jego powołania albo nawet zlikwidować istniejący samorząd, jeśli dojdzie do wniosku, że nie jest on potrzebny.

Samorząd zawodowy geodetów — gdyby powstał — oznaczałby więc, że państwo oficjalnie uznaje geodetów wykonujących pewne czynności za zawód zaufania publicznego i oddaje im część władzy nad tym, jak ten zawód jest wykonywany. Taka konstrukcja w polskim systemie prawnym nie służy budowaniu estymy samej w sobie, lecz ma ustrojowe zadanie: chronić ważne dobra obywateli (w przypadku

geodetów – głównie prawo własności nieruchomości) przez dopuszczenie do zawodu tylko kompetentnych osób i nadzór nad ich rzetelnością. Warto podkreślić, że sam fakt istnienia samorządu nie jest przywilejem indywidualnego geodety – to raczej obowiązek i odpowiedzialność powierzona całemu środowisku zawodowemu. Trybunał Konstytucyjny zwracał uwagę, że z art. 17 nie wynika dla jednostek żadne „prawo do samorządu”, bo adresatem tego przepisu jest ustawodawca. To on decyduje, czy utworzyć albo znieść dany samorząd, kierując się oceną przydatności takiego rozwiązania dla interesu publicznego. Innymi słowy, geodeci jako grupa nie mogą domagać się samorządu powołując się na Konstytucję – mogą jedynie przekonywać ustawodawcę, że ich zawód ma cechy uzasadniające takie rozwiązanie.

W tym miejscu należy odnotować zmianę ogólnego kontekstu regulacyjnego, w jakim współcześnie rozpatruje się tworzenie samorządów zawodowych. Jak wynika z opracowania senackiego¹, od początku drugiej dekady XXI wieku domyślnym kierunkiem polityki publicznej w obszarze regulacji zawodów stał się trend deregulacyjny, inspirowany w szczególności działaniami Unii Europejskiej w zakresie ochrony konkurencji oraz raportami Mario Montiego² dotyczącymi barier dostępu do rynku usług. W tym sensie regulacje korporacyjne – w tym obowiązkowe samorządy zawodowe – przestały być traktowane jako neutralny element ładu ustrojowego, a zaczęły być postrzegane jako potencjalne ograniczenie konkurencji i czynnik kosztowy, wymagający szczególnego uzasadnienia. Konsekwencją tej zmiany było m.in. podjęcie w Polsce szerokich działań deregulacyjnych, w ramach których zakwestionowano zasadność reglamentacji dostępu do licznych zawodów. W rezultacie współczesna ocena celowości powołania nowego samorządu zawodowego nie może opierać się na analogiach historycznych ani na precedensach z okresu transformacji ustrojowej, lecz wymaga wykazania, że korporacyjny model regulacji stanowi rozwiązanie konieczne i proporcjonalne, a dostępne alternatywy nie zapewniają porównywalnego poziomu ochrony interesu publicznego.

Niezależnie od tego, warto również zauważyć, że nawet profesje spełniające konstytucyjne kryteria zawodu zaufania publicznego w stopniu niemal modelowym – jak zawody pielęgniarstwa i położniczego – borykają się z problemami strukturalnymi, których istnienie samorządu nie wyeliminowało. Oznacza to, że silna legitymacja ustrojowa (status konstytucyjny) nie jest tożsama z efektywnością ekonomiczną czy zarządczą przyjętego modelu regulacyjnego.

¹Zawody zaufania publicznego, zawody regulowane oraz wolne zawody. Geneza, funkcjonowanie i aktualne problemy, Kancelaria Senatu 2013.

²M. Monti, *A New Strategy for the Single Market at the Service of Europe's Economy and Society. Report to the President of the European Commission José Manuel Barroso*, 9 maja 2010.

2. Prawo własności po 1997 r. — prywatne prawo podmiotowe vs. publicznoprawne procedury geodezyjne

Dlaczego twierdzę, że spór o samorząd geodetów jest w istocie sporem o ochronę własności? Konstytucja RP z 1997 r. zasadniczo zmieniła pozycję właściciela, czyniąc z własności prawo podmiotowe jednostki o charakterze konstytucyjnym. Zgodnie z art. 21 Konstytucji, Rzeczpospolita Polska chroni własność, natomiast art. 64 przyznaje każdemu prawo własności i dopuszcza jego ograniczenia wyłącznie w drodze ustawy, z poszanowaniem istoty tego prawa. W tym modelu własność nie jest już tylko elementem polityki gospodarczej państwa, lecz autonomiczną wartością chronioną jako element wolności obywatelskiej. Istota problemu polega jednak na tym, że choć prawo własności nieruchomości ma charakter prywatny, to mechanizmy jego technicznego ustalania i zabezpieczania pozostały głęboko osadzone w sferze władztwa publicznego. Wyznaczanie granic, rozgraniczanie nieruchomości czy prowadzenie ewidencji gruntów odbywa się w ramach procedur administracyjnych, w których geodeta uprawniony występuje jako osoba zaufania publicznego, działająca w imieniu lub pod nadzorem organów państwa. Istnieje zatem wyraźne napięcie między nowoczesną, konstytucyjną gwarancją własności jako prawa prywatnego a modelem jej realizacji, który wciąż opiera się na dominacji administracyjnych metod regulacji. Spór o samorząd zawodowy geodetów to w rzeczywistości pytanie o to, kto i na jakich zasadach ma zarządzać tą sferą styku między wolnością właściciela a władzą urzędową.

Przykładem są procedury rozgraniczania i podziału nieruchomości. Ustalenie przebiegu granicy działek (rozgraniczenie) odbywa się w pierwszej fazie jako postępowanie administracyjne prowadzone przez wójta (prezydenta), dopiero ewentualnie w drugiej fazie spór może trafić do sądu cywilnego. Podziały nieruchomości także zatwierdzane są decyzją administracyjną. Geodeta w tych procesach sporządza dokumentację, przyjmuje granice, wyznacza punkty graniczne, przygotowuje projekt podziału – ale ostatecznej władzy decyzyjnej co do przebiegu granicy czy zatwierdzenia nowego podziału nie ma ani właściciel ani geodeta, tylko organ administracji publicznej. Historycznie wynika to z czasów, gdy własność ziemską była ściśle kontrolowana przez państwo, a geodezja stanowiła element państwowego zarządu gruntami. Dziś taki model rodzi napięcia systemowe: z jednej strony mamy silne prawa właścicieli chronione konstytucyjnie, z drugiej – archaiczne procedury, gdzie państwo „odgórnie” rozstrzyga o granicach i korzysta z geodetów jako wykonawców tych zadań. Dla geodetów wykonujących czynności graniczne i podziałowe oznacza to niekiedy sytuację nie do pozazdroszczenia. Muszą godzić interesy prywatnych właścicieli z wymaganiami urzędów, poruszać się w zawilej procedurze administracyjnej, a jednocześnie są obarczeni odpowiedzialnością za precyzję i prawidłowość swoich ustaleń. Co ważne, ich rola nie sprowadza się tylko do technicznego pomiaru – tak naprawdę uczestniczą w definiowaniu

zakresu cudzego prawa własności. Ten publicznoprawny tryb potrafi więc zderzać się z prywatnoprawnym charakterem samego prawa własności. Pojawia się zatem pytanie, czy taki model jest nadal uzasadniony ustrojowo, czy też wymaga zmian – na przykład powierzenia części kompetencji samodzielnym geodetom zrzeszonym w ramach samorządu zawodowego.

3. Wymagania wobec geodetów a obecny model nadzoru

Polski system prawny stawia przed geodetami uprawnionymi bardzo wysokie wymagania, zwłaszcza gdy chodzi o czynności związane z ochroną własności. Geodeta sporządzający dokumenty graniczne musi dochować staranności, bezstronności i działać zgodnie z prawem – od tego zależy nieraz nienaruszalność czyjegoś stanu posiadania. Co więcej, geodezyjne opracowania przyjmowane są do państwowego zasobu i stają się częścią urzędowej dokumentacji.

W orzecznictwie sądów administracyjnych wielokrotnie podkreślano, że geodeta uprawniony wykonuje w praktyce zawód zaufania publicznego – takie sformułowania pojawiły się m.in. w wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych. Na przykład NSA w wyroku o sygnaturze II GSK 883/12 wprost zaznaczył, że „geodeta uprawniony, wykonując w istocie zawód zaufania publicznego, nie uwolni się od odpowiedzialności dyscyplinarnej z tego tylko powodu, że jego praca została pozytywnie oceniona przez organ administracyjny lub sąd powszechny, bądź że została ostatecznie przyjęta do właściwego zasobu”. Tego rodzaju wypowiedzi orzecznicze należy jednak odczytywać ostrożnie. Służą one przede wszystkim zaakcentowaniu podwyższonego standardu staranności i osobistej odpowiedzialności geodety, a nie konstytucyjnej kwalifikacji tego zawodu w rozumieniu art. 17 Konstytucji. Sądy administracyjne nie są bowiem adresatem art. 17 Konstytucji i nie rozstrzygają o ustrojowym modelu wykonywania zawodów. Użycie przez nie pojęcia „zawodu zaufania publicznego” ma charakter opisowy i funkcjonalny, nie normatywny. Sam fakt, że od geodety wymaga się rzetelności, bezstronności i podwyższonych standardów etycznych, nie przesądza jeszcze o konieczności ani dopuszczalności ustanowienia samorządu zawodowego w sensie konstytucyjnym. Z tego punktu widzenia istotny jest nie sam język orzeczeń, lecz wniosek, jaki z nich faktycznie wynika: że geodeta jest traktowany jak zawód zaufania publicznego pod względem odpowiedzialności i oczekiwań etycznych, lecz jednocześnie pozostaje w ramach administracyjnego modelu kontroli. Obecnie nadzór nad geodetami sprawują urzędnicy, z których wielu – co praktyka pokazuje – nie ma praktycznego przygotowania geodezyjnego. Postępowania dyscyplinarne wobec geodetów również toczą się w reżimie administracyjnym. W efekcie ujawnia się systemowa sprzeczność: geodeci są obarczeni odpowiedzialnością i zaufaniem porównywalnym do np. lekarzy czy notariuszy, ale funkcjonują w reżimie nadzoru typowym dla urzędu, nie korporacji zawodowej. Tę niekonsekwencję dostrzegają

zarówno sądy, jak i sami geodeci w codziennej pracy – prowadzi ona do sytuacji, w których z jednej strony wymaga się od geodety roli strażnika interesu publicznego, z drugiej – traktuje jak petenta w urzędowej machinie. Z punktu widzenia ustroju państwa pytanie brzmi: czy da się ten model usprawnić tak, by ochrona prawa własności była skuteczniejsza, a wymagania stawiane geodetom znalazły oparcie w adekwatnych instytucjach (np. w samorządzie zawodowym z rzeczywistą władzą dyscyplinarną i standardami wykonywania zawodu)?

4. Czy geodezja to jeden zawód zaufania publicznego? Techniczny vs. prawny aspekt profesji

Pod pojęciem „zawód geodety” kryje się kilka odmiennych specjalizacji. Nie każdy geodeta na co dzień „rozstrzyga o cudzej własności”. Istnieje geodezja techniczna, obejmująca np. pomiary realizacyjne na potrzeby budownictwa, tworzenie map do celów projektowych, fotogrametrię, teledetekcję czy geodezyjne pomiary podstawowe. Te prace są istotne technicznie, ale często nie polegają na bezpośrednim wchodzeniu w relacje z indywidualnymi obywatelami w zakresie ich praw majątkowych. Z drugiej strony mamy geodezję prawną, czyli wszystkie czynności związane z ustalaniem i dokumentowaniem stanu prawnego nieruchomości – przede wszystkim granic działek, podziałów, scaleń, przygotowywania dokumentów do ksiąg wieczystych. Tutaj geodeta faktycznie wkracza w sferę czyjegoś prawa własności i od jego pracy zależy np. to, gdzie będzie przebiegała granica działki sąsiada albo jak zostanie podzielony rodzinny grunt. Taki geodeta staje się powiernikiem zaufania właścicieli i gwarantem bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami.

Należy przy tym podkreślić, że obowiązujące prawo geodezyjne i kartograficzne nie wprowadza takiego rozróżnienia i traktuje „geodetę” jako jednolitą kategorię zawodową, co prowadzi do szeregu napięć ustrojowych, które wymagają odrębnej analizy. Konstytucyjne pojęcie „zawodu zaufania publicznego” nie musi obejmować całej geodezji jako takiej, lecz może odnosić się tylko do tych specjalności geodezyjnych, które wiążą się z bezpośrednią ochroną cudzej własności i interesu jednostek. Trybunał Konstytucyjny w sprawie dotyczącej urbanistów (wyrok z dnia 24 marca 2015 sygn. K 19/14) wyraźnie zaznaczył, że o zaliczeniu do zawodów zaufania publicznego decydują pewne cechy – zwłaszcza szczególna więź z obywatelami oparta na zaufaniu oraz bezpośrednio oddziaływanie na ich istotne prawa. W przypadku urbanistów TK zauważył, że choć ich praca służy interesowi społecznemu (ład przestrzenny), to brak takiej bezpośredniej relacji z indywidualnym obywatelem, więc zawód urbanisty nie ma cech zawodu zaufania publicznego. Podobnie argumentować można, że np. fotogrametra czy specjalista od podstawowych pomiarów geodezyjnych nie spełnia tego kryterium – choć wykonuje ważne zadania, to nie wchodzi w rolę strażnika czyjejś prywatnej własności. Natomiast geodeta rozgraniczający sporne grunty już taką rolę pełni. Ta różnica każe zastanowić się, czy da się stwo-

rzyć jeden jednolity samorząd dla wszystkich geodetów, czy też należałoby wyróżnić w ramach zawodu pewne kategorie. Być może ustawodawca musiałby zdecydować, czy samorząd (jeśli w ogóle) obejmowałby tylko geodetów wykonujących czynności o charakterze prawnym (granice, podziały, kataster), a nie np. specjalistów od teledetekcji. To jedna z kwestii, które trzeba rozstrzygnąć na etapie koncepcyjnym, zanim powstanie projekt ustawy – inaczej ryzykujemy albo nadmierne uogólnienie, albo pominięcie części środowiska.

5. Art. 13 PGiK jako ustawowe „władztwo terenowe”

Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera rozwiązanie, które w praktyce znacząco wykracza poza typowe „techniczne” relacje kontraktowe: art. 13 PGiK przyznaje osobom wykonującym prace geodezyjne i kartograficzne ustawowe uprawnienie wejścia na cudzy grunt i do obiektów oraz wykonywania czynności niezbędnych do realizacji tych prac, zaś art. 14 nakłada na właściciela (lub władającego) obowiązek umożliwienia ich wykonania. Mechanizm ten ma charakter generalny i działa *ex lege*, bez potrzeby uzyskania zgody właściciela czy uprzedniego aktu władczego w konkretnej sprawie. Co istotne, mechanizm ten jest w istocie najszerszą ustawową ingerencją w polskim porządku prawnym w posiadanie. Ani policja, ani komornik nie posiadają tak dalece idących kompetencji do bezpośredniej ingerencji w prawo własności nieruchomości – zarówno komornik, jak i policja działają co najwyżej w trybach kazuistycznych, tymczasem geodeta posiada uprawnienie *ex lege*.

Z perspektywy konstrukcji art. 17 Konstytucji przepis ten ma podwójne znaczenie. Po pierwsze, pokazuje, że ustawodawca już dziś deleguje na podmioty zasadniczo prywatne instrument ingerencji w sferę prawa własności, przy czym instrument ten jest „instrumentalny” i służy wykonaniu pomiaru, a nie rozstrzygnięciu sporu o treść prawa. To powoduje, że sama obecność uprawnienia z art. 13 PGiK nie przesądza o kwalifikacji całej geodezji jako zawodu zaufania publicznego, ponieważ analogiczna ingerencja fizyczna występuje również w geodezji inżynierskiej (realizacyjnej), gdzie relacja z właścicielem ma często charakter bierny i sprowadza się do obowiązku znoszenia czynności pomiarowych.

Po drugie, art. 13 PGiK ułatwia precyzyjne rozróżnienie między geodezją o charakterze technicznym a geodezją prawną. W samym uprawnieniu wejścia na grunt nie chodzi o ochronę interesu jednostki przez powierniczą relację z geodetą, lecz o zapewnienie wykonalności prac. Ciężar konstytucyjny pojawia się dopiero tam, gdzie czynności geodety współkształtują treść i granice prawa własności (np. czynności graniczne, dokumentowanie przebiegu granic na potrzeby obrotu, operacje podziałowe w trybach administracyjnych). To właśnie w tym segmencie możliwe jest funkcjonalne „przełożenie” kryteriów wskazywanych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego na grunt geodezji, a jednocześnie uzasadnienie ewentualnego modelu selektywnego (obejmującego tylko czynności ingerujące w sferę prawa własno-

ści w sensie normatywnym, a nie wyłącznie fizycznym).

Największe znaczenie ma przy tym rozróżnienie między ingerencją w sferę fizycznego władztwa nad nieruchomością a ingerencją w sferę normatywnej treści prawa własności. Nie każda czynność geodezyjna, nawet jeśli wiąże się z wejściem na cudzy grunt, oddziałuje na prawa podmiotowe właściciela w sensie konstytucyjnym. Dopiero tam, gdzie działania geodety współkształtują treść, zakres lub granice prawa własności, pojawia się relacja powiernicza właściwa dla zawodów zaufania publicznego. Z tego powodu nawet tak daleko idąca ingerencja w sferę posiadania, jak ta przewidziana w art. 13 Prawa geodezyjnego i kartograficznego, nie przesądza o tym, że wszystkie podprofesje zawodu geodety – zarówno inżynierskie, jak i prawne – posiadają cechy zawodu zaufania publicznego.

6. Wnioski z funkcjonowania samorządów architektów i inżynierów budownictwa

Analizując zasadność powołania samorządu zawodowego geodetów, nie sposób pominąć doświadczeń samorządów zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Są to bowiem zawody o porównywalnym charakterze technicznym, istotnym znaczeniu dla interesu publicznego oraz bezpośrednim wpływie na sferę praw majątkowych jednostek, w szczególności poprzez oddziaływanie na proces inwestycyjno-budowlany. Z perspektywy ustrojowej kluczowy jest jednak fakt, że samorzady te nie otrzymały kompetencji władczych o charakterze imperium w stosunku do obywateli. Architekt ani inżynier budownictwa nie rozstrzygają samodzielnie o prawach jednostek, nie zatwierdzają aktów ingerujących w prawo własności i nie wykonują kompetencji normatywnych wobec osób trzecich. Ich samorządowa piecza koncentruje się na:

- dostępie do zawodu,
- odpowiedzialności dyscyplinarnej,
- standardach wykonywania czynności zawodowych,
- etyce i kwalifikacjach.

Model ten pokazuje wyraźnie granicę, jaką ustawodawca przyjął przy tworzeniu samorządów zawodów technicznych: samorząd służy kontroli jakości wykonywania zawodu, a nie sprawowaniu władztwa publicznego. Decyzje ingerujące w prawa właścicieli nieruchomości pozostają w rękach organów administracji architektoniczno-budowlanej lub sądów, a profesjonaliści pełnią wobec nich funkcję ekspercką, nie decyzyjną.

Doświadczenie architektów i inżynierów budownictwa prowadzi zatem do trzech istotnych wniosków dla rozważań o samorządzie geodetów.

Po pierwsze, sam fakt istnienia samorządu zawodowego nie oznacza automatycznego przekazania kompetencji władczych. Samorząd może skutecznie funkcjonować jako mechanizm selekcji i odpowiedzialności zawodowej, nie przejmując rozstrzygania o prawach jednostek. To osłabia argument, że powołanie samorządu geodetów musiałoby prowadzić do „prywatyzacji władzy”. Po drugie, doświadczenia te pokazują, że samorząd zawodowy nie jest panaceum na problemy systemowe, jeśli zakres jego kompetencji nie jest precyzyjnie powiązany z rzeczywistą rolą danego zawodu. W przypadku architektów i inżynierów samorząd poprawił jakość regulacji dostępu do zawodu i odpowiedzialności dyscyplinarnej, ale nie rozwiązał sporów kompetencyjnych ani nie zastąpił administracji publicznej w procesach decyzyjnych.

Po trzecie wreszcie, porównanie to uwypukla specyfikę geodezji „prawnej”. O ile architekt i inżynier budownictwa przygotowują dokumentację stanowiącą podstawę decyzji administracyjnych, o tyle geodeta wykonujący czynności graniczne i podziałowe współuczestniczy w konstytuowaniu treści prawa własności, a nie tylko w jego technicznej realizacji. To właśnie ta różnica – a nie sam techniczny charakter zawodu – decyduje o potencjalnej odmienności ustrojowej geodetów względem innych samorządów technicznych.

Wnioski płynące z funkcjonowania samorządów architektów i inżynierów budownictwa są więc ambiwalentne. Z jednej strony pokazują, że samorząd zawodowy może skutecznie pełnić funkcje porządkowe i dyscyplinarne bez naruszania monopolu państwa na sprawowanie władzy. Z drugiej – unaoczniają, że jeżeli zawód wykonuje czynności ingerujące w sferę praw jednostek w sposób normatywny, to prosty transfer modelu „samorządu technicznego” może być niewystarczający i prowadzić do dalszej niespójności systemowej.

Istotnym elementem tej analizy jest również moment historyczny, w którym samorzady architektów i inżynierów budownictwa zostały powołane. Ich ustanowienie nastąpiło na początku lat 2000, a więc w okresie intensywnej transformacji ustrojowej i legislacyjnej, gdy model samorządów zawodowych był w polskim systemie prawa szeroko akceptowany jako narzędzie porządkowania profesji technicznych i odbudowy standardów po okresie gospodarki centralnie planowanej. W tamtym czasie orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego dotyczące art. 17 Konstytucji nie było jeszcze rozwinięte w kierunku restrykcyjnego testu „zawodu zaufania publicznego”, a ustawodawca korzystał z relatywnie szerokiego marginesu uznania przy tworzeniu samorządów. Z dzisiejszej perspektywy należy postawić pytanie, czy analogiczne samorzady – o porównywalnym zakresie kompetencji i charakterze zawodów – miałyby realne szanse na pozytywne przejście konstytucyjnej kontroli, gdyby były projektowane obecnie. W świetle nowszego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności akcentującego konieczność istnienia szczególnej więzi z obywatelami, bezpośredniego oddziaływania na ich istotne prawa oraz powierniczego charakteru relacji zawodowej, odpowiedź ta nie jest

oczywista. Można wręcz argumentować, że samorzady architektów i inżynierów budownictwa funkcjonują dziś przede wszystkim dzięki swojemu ugruntowaniu i „zasiedzeniu” w systemie prawnym, a nie dlatego, że ich aktualny model wprost i bez wątpliwości spełniałby współczesne, zaostrzone kryteria konstytucyjne.

Ten fakt ma doniosłe znaczenie dla debaty o samorządzie geodetów. Pokazuje bowiem, że argument „inni też mają samorząd” ma ograniczoną wartość normatywną. Samorzady techniczne nie stanowią czystego precedensu, który można dziś bezrefleksyjnie powielić, lecz raczej przykład rozwiązań historycznie uwarunkowanych, których istnienie jest tolerowane przez system prawny ze względu na stabilność i ciągłość instytucjonalną. W konsekwencji projektowanie nowego samorządu – zwłaszcza w warunkach aktualnej linii orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego – wymaga znacznie precyzyjniejszego uzasadnienia konstytucyjnego niż to, które wystarczyło dwie dekady temu.

7. Argumenty poboczne: RODO, dane wrażliwe, etos, prestiż – dlaczego nie przekonują ustawodawcy

W dotychczasowej debacie pojawiały się różne hasła mające uzasadniać potrzebę samorządu geodetów: że geodeci operują danymi osobowymi właścicieli i planami posesji (więc RODO, prywatność), że samorząd podniesie prestiż zawodu i zaufanie społeczne, że wprowadzi kodeks etyki i wzmocni etos pracy, a także że geodeta z „państwową pieczęcią” będzie bardziej szanowany. Należy jednak jasno powiedzieć – są to wątki poboczne, które w oczach prawodawcy nie stanowią uzasadnienia dla tworzenia korporacji zawodowej.

Dlaczego? Po pierwsze, ochrona danych osobowych (RODO) obowiązuje wszystkie podmioty przetwarzające takie dane – geodeci już dziś muszą przestrzegać tych przepisów niezależnie od istnienia samorządu. Nie jest to unikatowa cecha tylko ich profesji; wiele zawodów (choćby bankowcy czy informatycy) ma dostęp do danych wrażliwych, a jednak nie czyni to z nich zawodów zaufania publicznego w rozumieniu Konstytucji. Po drugie, etos i kodeksy etyczne można tworzyć w ramach stowarzyszeń czy ustaw branżowych – samorząd zawodowy oczywiście zazwyczaj ma swój kodeks etyki, ale samo „chcemy mieć kodeks i dbać o etykę” to za mało, by powierzyć grupie zawodowej publicznoprawną władzę. Ustawodawca musi widzieć przede wszystkim interes publiczny: co społeczeństwo zyska dzięki temu, że geodeci będą samorządni? Jeżeli odpowiedzią byłaby np. lepsza ochrona praw właścicieli nieruchomości i odciążenie sądów/urzędów w rozstrzyganiu sporów granicznych, to jest to realny argument. Natomiast kwestie prestiżu czy symbolicznej „pieczętki” odnoszą się raczej do ambicji środowiskowych, które dla polityków nie są przekonujące. Wreszcie, powoływanie się na „zawód zaufania publicznego” jako tytuł do samorządu jest błędnym kołem, jeśli najpierw nie wykaże się, na czym to zaufanie polega. Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że nie można po prostu zadekretować

tować w ustawie, iż dany zawód jest zawodem zaufania publicznego – to musi wynikać z cech i okoliczności wykonywania zawodu. Innymi słowy, najpierw zawód musi realnie nieść szczególną odpowiedzialność wobec obywateli, a dopiero potem może otrzymać samorząd (a nie odwrotnie, że powołamy samorząd, żeby dowartościować zawód). Z tego względu argumenty odwołujące się do ogólnej poprawy wizerunku geodetów czy ochrony danych osobowych rozmiągają się z istotą problemu. Debata ustawodawcza koncentruje się na tym, jak najlepiej zagwarantować prawidłowe wykonywanie zawodu w interesie publicznym, czyli w naszym przypadku – jak najlepiej zabezpieczyć prawa właścicieli nieruchomości oraz wiarygodność dokumentów geodezyjnych.

8. Czego uczy przykład doradców restrukturyzacyjnych?

W poszukiwaniu adekwatnego modelu regulacyjnego dla zawodów wykonujących realne władztwo nad cudzym majątkiem warto odwołać się do profesji doradcy restrukturyzacyjnego. Jest to zawód stosunkowo nowy, obejmujący syndyków, nadzorców sądowych i zarządców w postępowaniach upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych, lecz już dziś wyposażony w kompetencje o wyjątkowej intensywności. W szczególności doradca restrukturyzacyjny działający jako nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu posiada zdolność wywołania skutku władczego polegającego na praktycznie natychmiastowym ustawowym wstrzymaniu postępowań egzekucyjnych, bez uprzedniego orzeczenia sądu. Skutek ten powstaje *ex lege*, na podstawie obwieszczenia inicjowanego przez prywatnego profesjonalistę, a sąd pełni w tym modelu rolę wtórną i kontrolną, a nie konstytutywną.

Oznacza to, że doradca restrukturyzacyjny jest obecnie jedynym prywatnym podmiotem w polskim systemie prawa, który poza strukturą sądownictwa wykonuje kompetencje o charakterze imperium, ingerując bezpośrednio w sferę praw majątkowych osób trzecich, w tym wierzycieli. Jest to ingerencja normatywna, a nie jedynie techniczna, polegająca na czasowym ograniczeniu możliwości dochodzenia roszczeń w drodze egzekucji. Pomimo tak silnego władztwa ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie konstytucyjnego samorządu zawodowego wprost na podstawie art. 17 Konstytucji, lecz przyjął model reglamentowanego dostępu do zawodu (model licencyjny) połączony z nadzorem państwowym.

Przykład ten pokazuje nie tyle „ostrożność” państwa, ile świadome korzystanie z hybrydowych konstrukcji ustrojowych, w których znaczne kompetencje władcze są delegowane na podmioty prywatne bez pełnego wyposażenia ich w instrumenty samorządowej pieczy i odpowiedzialności. Dla geodetów płynie z tego wniosku, że samo odwołanie się do doniosłości wykonywanych czynności nie wystarcza. Konieczne jest wykazanie, że obecny model administracyjny nie zapewnia adekwatnej kontroli nad władztwem ingerującym w prawo własności oraz że określony, funkcjonalnie zaprojektowany samorząd zawodowy poprawiłby ochronę interesu publicz-

nego w sposób mierzalny i instytucjonalnie sprawdzalny.

Przykład doradców restrukturyzacyjnych pełni w tej analizie jeszcze jedną funkcję ustrojową. Pokazuje bowiem, że polski ustawodawca – nawet w sytuacji, gdy prywatny profesjonalista wykonuje realne, normatywne władztwo ingerujące w prawa majątkowe osób trzecich – świadomie unika sięgania po model konstytucyjnego samorządu zawodowego z art. 17 Konstytucji. Zamiast tego wybiera konstrukcje hybrydowe: reglamentowany dostęp do zawodu, silny nadzór państwowy, odpowiedzialność dyscyplinarną osadzoną poza korporacyjną autonomią oraz sądową kontrolę *ex post*. Oznacza to, że sam fakt wykonywania czynności o wysokiej intensywności ingerencji w cudze prawa nie jest w polskim porządku konstytucyjnym traktowany jako wystarczająca przesłanka do ustanowienia samorządu zawodowego. Dla geodetów wniosek jest jednoznaczny: argument „my także ingerujemy w prawo własności” nie przesądza jeszcze o właściwym modelu ustrojowym. Jeżeli nawet przy doradcach restrukturyzacyjnych – wyposażonych w kompetencje o charakterze imperium – ustawodawca nie uznał samorządu konstytucyjnego za rozwiązanie optymalne, to ciężar uzasadnienia dla analogicznego rozwiązania w geodezji musi być tym większy i oparty nie na analogii prestiżowej, lecz na wykazaniu realnej przewagi samorządu nad innymi dostępnymi instrumentami regulacyjnymi.

9. Samorząd jako narzędzie niedoskonałe — weryfikacja empiryczna na przykładzie diagnostów laboratoryjnych

Analiza celowości powołania samorządu zawodowego geodetów byłaby niepełna bez odniesienia się do funkcjonowania korporacji w zawodach, które bezspornie spełniają kryteria zawodu zaufania publicznego. O ile przypadek doradców restrukturyzacyjnych pokazuje, że istotne władztwo publiczne może być wykonywane bez ustanowienia samorządu zawodowego, o tyle przypadek diagnostów laboratoryjnych wskazuje, że samo istnienie korporacji nie przesądza ani o skutecznej realizacji celów ustawowych, ani o zaspokojeniu potrzeb środowiska zawodowego.

Diagnostyka laboratoryjna stanowi klasyczny przykład zawodu zaufania publicznego. Przedstawiciele tej profesji uczestniczą w ochronie zdrowia i życia – wartości konstytucyjnych najwyższej rangi, działają w warunkach relacji powierniczej oraz podlegają rygorystycznym wymogom kwalifikacyjnym. Zawód ten posiada własny ustawowy samorząd, któremu powierzono sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu.

Badania socjologiczne prowadzone wewnątrz środowiska diagnostów laboratoryjnych ujawniają jednak wyraźny rozdźwięk między założeniami ustrojowymi a praktyką funkcjonowania samorządu. Niezależnie od ograniczeń metodologicznych tych badań, ich wyniki mają znaczenie diagnostyczne jako sygnał problemów o charakterze systemowym. Analiza opinii członków izby wskazuje na szereg dysfunkcji, które podważają automatyczne założenie, że powołanie korporacji

zawodowej stanowi wystarczającą odpowiedź na wyzwania regulacyjne danego zawodu.

Po pierwsze, samorząd nie jest postrzegany przez znaczną część swoich członków jako skuteczny reprezentant interesów środowiska. Mimo posiadania ustawowych kompetencji opiniodawczych diagnozy wskazują na ograniczony realny wpływ izby na proces legislacyjny oraz niewielką skuteczność w kształtowaniu rozwiązań systemowych. Podważa to rozpowszechnione w debacie geodezyjnej przekonanie, że sam fakt posiadania własnej ustawy i samorządu zawodowego prowadzi do wzmocnienia pozycji negocjacyjnej zawodu wobec organów władzy publicznej.

Po drugie, funkcja pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu w praktyce często przesuwa akcent z działań wspierających na funkcje kontrolno-dyscyplinarne. W badaniach pojawia się percepcja izby jako organu koncentrującego się na egzekwowaniu obowiązków i poborze składek, przy jednoczesnym deficycie wsparcia merytorycznego i prawnego. Szczególnie krytycznie oceniana jest działalność szkoleniowa samorządu, co pozostaje w napięciu z często podnoszonym argumentem, że to właśnie korporacja zawodowa ma zapewniać wysoki poziom doskonalenia kwalifikacji.

Po trzecie, ujawnia się zjawisko alienacji struktur samorządowych. Członkowie izby wskazują na postępującą biurokratyzację jej organów oraz poczucie oderwania samorządu od codziennych problemów praktyki zawodowej. Prowadzi to do osłabienia legitymizacji wewnętrznej, w której obowiązkowa przynależność do korporacji jest postrzegana jako dolegliwość administracyjno-fiskalna, a nie jako instytucjonalna forma ochrony interesów zawodowych.

Wnioski płynące z analizy przypadku diagnostów laboratoryjnych mają istotne znaczenie dla debaty o samorządzie zawodowym geodetów. W szczególności pokazują, że:

- status konstytucyjny nie gwarantuje efektywności – nawet przy silnym mandacie ustrojowym samorząd może funkcjonować w sposób niesatysfakcjonujący zarówno dla członków, jak i dla interesu publicznego;
- utworzenie samorządu generuje trwałe koszty transakcyjne, które nie zawsze są równoważone przez mierzalne korzyści w postaci lepszej regulacji czy realnego wsparcia zawodowego;
- istnieje ryzyko fasadowości, polegające na formalnej realizacji zadań ustawowych przy jednoczesnej niezdolności do rozwiązywania strukturalnych problemów zawodu, takich jak jakość danych w ewidencji gruntów i budynków czy uwarunkowania proceduralne procesu inwestycyjnego, które w znacznej mierze pozostają poza realnym wpływem mechanizmów korporacyjnych.

W konsekwencji postulat powołania samorządu zawodowego geodetów nie może opierać się wyłącznie na analogiach do zawodów medycznych czy prawniczych.

Skoro nawet w profesjach powszechnie uznawanych za modelowe mechanizm korporacyjny ujawnia istotne ograniczenia, to w przypadku zawodu o charakterze techniczno-inżynierskim ciężar uzasadnienia regulacyjnego musi być tym większy. Spoczywa on na wykazaniu, że w specyficznych warunkach geodezji samorząd zawodowy będzie narzędziem skuteczniejszym niż dostępne alternatywy regulacyjne, a nie na samym fakcie istnienia analogicznych struktur w innych zawodach.

10. Koszty, ryzyka i ciężar dowodu: dlaczego dyskusja o samorządzie nie dotyczy „godności zawodu”

Debata o ewentualnym powołaniu samorządu zawodowego geodetów wymaga jednoznacznego określenia. Nie jest to dyskusja o prestiżu zawodu, jego „godności” ani symbolicznej randze geodety w systemie. Jest to debata o redystrybucji kosztów, ryzyk i odpowiedzialności pomiędzy państwem, środowiskiem zawodowym a obywatelem. Każde rozwiązanie samorządowe oznacza bowiem nie tylko zmianę ustrojową, lecz także realne konsekwencje ekonomiczne i społeczne, które w ostatecznym rozrachunku ponosi właściciel nieruchomości.

Wprowadzenie samorządu zawodowego oznacza niemal nieuchronnie wzrost kosztów wykonywania określonych czynności geodezyjnych. Wynika to z internalizacji ryzyk, które w obecnym modelu są w znacznym stopniu rozproszone lub przerzucone na administrację i obywatela. Obowiązkowe ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, składki członkowskie, realnie działający system odpowiedzialności dyscyplinarnej, wyższe standardy wykonywania czynności oraz większa niezależność decyzyjna geodety przekładają się na wyższy koszt jednostkowy usługi. Z punktu widzenia obywatela (a w zasadzie działającego w jego imieniu polityka, który na końcu będzie podejmował decyzję za lub przeciw samorządowi) oznacza to prostą alternatywę: płaci więcej za usługę, ale pod warunkiem, że w zamian otrzymuje większą pewność prawną, albo pozostaje przy modelu tańszym, w którym koszty błędów ujawniają się później – w sporach sądowych, opóźnieniach inwestycyjnych i niepewności co do granic własności.

Dlatego ciężar dowodu w tej debacie nie spoczywa na przeciwnikach samorządu, lecz na jego zwolennikach. To oni muszą wykazać, że wyższe koszty pracy geodety są racjonalne z punktu widzenia interesu publicznego i że obywatel otrzymuje w zamian coś, czego obecny system nie zapewnia. Nie wystarczy deklaracja „lepszej jakości” czy „większego zaufania”. Konieczne jest wskazanie konkretnych deficytów obecnego modelu oraz pokazanie, że samorząd zawodowy jest narzędziem adekwatnym do ich usunięcia.

Postulat oparcia debaty na danych empirycznych napotyka w tym obszarze fundamentalną barierę: takie dane w sposób systematyczny nie są dziś wytwarzane ani agregowane. Państwo nie prowadzi spójnych statystyk dotyczących długości postępowań rozgraniczeniowych, nie zbiera w wystarczającym stopniu zbiorczych danych

o liczbie i charakterze sporów granicznych trafiających do sądów powszechnych, nie publikuje całościowych informacji o skargach na czynności geodezyjne ani o rzeczywistej skali błędów geodezyjnych i ich kosztach społecznych. Również jakość danych ewidencyjnych, mimo szumnych deklaracji ustawowych, w istocie jest przedmiotem punktowych kontroli i rozproszonych orzeczeń, a nie stałego, mierzalnego monitoringu.

Ten stan rzeczy nie może być traktowany jako dowód braku problemu. Przeciwnie – jest on objawem konstrukcji systemu, w którym odpowiedzialność za skutki błędów i wad procedur jest rozproszona pomiędzy administrację, geodetów i obywateli, co eliminuje bodźce do rzetelnego pomiaru kosztów. W modelu administracyjnym brak centralnego rejestru sporów, skarg i błędów nie jest przypadkiem, lecz konsekwencją braku jednego podmiotu ponoszącego pełną odpowiedzialność za jakość i skutki wykonywanych czynności.

W tym sensie brak danych empirycznych sam w sobie stanowi argument ustrojowy. Pokazuje, że obecny model nie tylko generuje trudne do oszacowania koszty społeczne, lecz także nie dostarcza narzędzi do ich identyfikacji i kontroli. Dyskusja o samorządzie zawodowym – lub o jakimkolwiek innym modelu zmiany – musi więc uwzględniać fakt, że jednym z potencjalnych efektów reformy byłoby wytworzenie mechanizmów odpowiedzialności i raportowania, które dziś po prostu nie istnieją. Dopiero w takim modelu możliwe byłoby realne porównanie kosztów i korzyści różnych rozwiązań, zamiast utrzymywania stanu, w którym brak danych zastępuje ocenę skuteczności. Brak tych danych nie oznacza, że problem nie istnieje, ale oznacza, że nie został jeszcze udowodniony w sposób przekonujący dla decydenta politycznego. A to właśnie decydent polityczny, patrzący przez pryzmat kosztu społecznego i reakcji wyborców, będzie podejmował ostateczną decyzję. Dla niego pytanie brzmi nie „czy geodeci zasługują na samorząd”, lecz: co realnie zyska obywatel i dlaczego nie da się tego osiągnąć taniej w ramach obecnego modelu.

Argument, że samorząd stanowi instytucjonalną gwarancję prestiżu i godności zawodu, nie wytrzymuje konfrontacji z rzeczywistością innych profesji. Przykład pielęgniarek pokazuje wyraźny rozdźwięk między sferą aksjologiczną a systemową. Jest to zawód o jednym z najsilniejszych etosów misji i służby, objęty obligatoryjnym samorządem, co jednak przez dekady nie przekładało się ani na realną autonomię zawodową, ani na silną pozycję negocjacyjną w systemie ochrony zdrowia. Dowodzi to, że siła zawodu wynika z czynników rynkowych i legislacyjnych, a nie z samego faktu posiadania korporacyjnej reprezentacji. Dla geodetów płynie stąd wnioski, że budowanie pozycji zawodowej w oparciu o samą strukturę samorządową – przy pominięciu uwarunkowań ekonomicznych – może okazać się strategią złudną.

Z tego względu dalsza praca nad koncepcją samorządu geodetów powinna być prowadzona nie jako spór o tożsamość zawodową, lecz jako projekt polityki publicznej, w którym *explicite* wskazuje się koszty, ryzyka i mierzalne korzyści. Dopiero

na takim gruncie możliwe jest uczciwe rozstrzygnięcie, czy wyższa cena pracy geodety jest uzasadnioną ceną za większe bezpieczeństwo prawa własności, czy też pozostaje postulatem środowiskowym, który nie znajduje wystarczającego oparcia w interesie publicznym.

Niezależnie od argumentacji aksjologicznej trzeba też liczyć się z zarzutem „renty korporacyjnej”, tj. że samorząd zawodowy ma służyć ograniczeniu konkurencji i podwyższeniu cen. Z punktu widzenia projektowania ustawy oznacza to konieczność wbudowania mechanizmów, które ograniczają ryzyko antykonkurencyjne: przejrzystych i obiektywnych zasad dostępu do uprawnień, gwarancji odwoławczych od decyzji organów samorządu, oraz instrumentów nadzoru publicznego nad standardami i regulacjami samorządowymi w zakresie, w jakim oddziałują na rynek usług powszechnych. Bez takiej konstrukcji spór o „interes publiczny” zostanie łatwo zastąpiony sporem o interes ekonomiczny grupy zawodowej.

11. Samorząd zawodowy — jedno z narzędzi, nie cel sam w sobie

Wszystkie powyższe wątki prowadzą do wniosku, że debata o ustawie o zawodzie geodety musi uwzględniać nie tylko spójność dogmatyczną modelu ochrony własności, ale również uwarunkowania wdrożeniowe: koszty systemowe, redystrybucję kompetencji oraz ryzyka polityczne związane ze zmianą obecnego *status quo*. W praktyce legislacyjnej pytanie „jak najlepiej zabezpieczyć prawo własności” szybko przechodzi w pytania bardziej przyziemne: kto poniesie koszty zmiany (w tym wzrost kosztów usług i odpowiedzialności), jak zostanie rozłożona odpowiedzialność między administracją rządową, samorządową i środowiskiem zawodowym, oraz czy projekt nie zostanie odczytany jako transfer władzy kompetencyjnej i ekonomicznej bez mechanizmów kontroli i równoważenia. Dlatego samorząd zawodowy należy traktować jako jedno z możliwych narzędzi ustrojowych, obok wariantów wzmacniających nadzór państwowy lub idących w stronę etatyzacji funkcji, a nie jako rozwiązanie domyślne.

Po pierwsze: jak najlepiej zabezpieczyć prawo własności obywateli w sferze geodezji? Czy poprzez dalej idącą decentralizację i oddanie pieczy nad pewnymi czynnościami w ręce samorządu geodetów, czy może poprzez wzmocnienie wyspecjalizowanych organów państwowych albo sądów? Samorząd zawodowy jest jednym z możliwych narzędzi – daje szansę, by sami profesjonalści wyznaczyli standardy, co odciąża administrację i może podnieść jakość usług. Ale nie jest to panaceum ani jedyna opcja.

Po drugie: czy obecny stan, gdzie całość kompetencji spoczywa w rękach administracji rządowej i samorządowej, da się obronić z punktu widzenia zasad państwa prawa? Coraz trudniej znaleźć argumenty, że absolutny brak delegacji jakichkolwiek kompetencji poza struktury urzędów jest optymalny. Skoro geodeci ponoszą odpowiedzialność podobną do zawodów zaufania publicznego, a prawo

własności ma rangę konstytucyjną, to utrzymywanie wyłącznie scentralizowanego, urzędniczego nadzoru nad wszystkim wydaje się anachroniczne. Nie chodzi tu o deprecjonowanie organów administracji, ale o przyznanie, że model ten pochodzi z innej epoki i dzisiaj może nie w pełni odpowiadać ani dynamice rynku, ani potrzebom obywateli. Najtrudniejsze do obrony jest właśnie trwanie przy założeniu, że nic nie trzeba zmieniać. Zarówno historia innych zawodów, jak i sygnały płynące z orzecznictwa oraz praktyki wskazują, że pewien korektor ustrojowy jest potrzebny.

Podsumowując, gra toczy się o to, jak zorganizować system geodezji, by najlepiej służył ochronie prawa własności i interesowi publicznemu. Samorząd zawodowy geodetów może być jednym ze sposobów takiej organizacji – ale zanim zaczniemy go projektować, musimy jasno zdefiniować problem, który chcemy rozwiązać. Czy chodzi o zwiększenie zaufania do dokumentów pomiarowych? O usprawnienie rozstrzygania sporów granicznych? O podniesienie jakości danych w ewidencji gruntów? Każda z tych kwestii może wymagać nieco innych narzędzi.

Zamiast hasłowych postulatów potrzebujemy mapy problemów do rozwiązania: od konstytucyjnych (status zawodu, delegacja władzy) przez prawne (procedury rozgraniczeń, model odpowiedzialności dyscyplinarnej) po praktyczne (kompetencje urzędów vs. kompetencje geodetów, oczekiwania właścicieli nieruchomości). Dopiero mając tę mapę, można sensownie rozważyć, czy powołanie samorządu geodetów jest uzasadnione i jak miałby on funkcjonować, by wypełnić lukę między prywatnym prawem własności a publicznym charakterem geodezyjnego instrumentarium. Ważne, by w tej dyskusji nie ulegać emocjom ani ambicjom środowiskowym, lecz trzymać się meritum: skutecznej ochrony prawa własności i dobra wspólnego, jakim jest wiarygodność rejestrów geodezyjnych. Jeśli geodeci-praktycy przyjmą, że właśnie o to toczy się gra, łatwiej będzie im uczestniczyć w debacie merytorycznej i przygotować się na ewentualne zmiany – niezależnie od tego, czy samorząd zawodowy ostatecznie powstanie, czy zostaną wybrane inne rozwiązania.